

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, I-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MUXAMMADIYEV Sobirjon Gulamovich*O'zDK huzuridagi B.Zokirov nomidagi**Milliy estrada sana'ti instituti**"Estrada ijrochiligi" kafedراسi**katta o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10494921>

BARABAN CHOLG'USINING JAZ SAN'ATIDAGI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada baraban cholg'usining musiqa san'ati, jumladan jazdagi o'rni, roli hamda rivojlanish istiqbollari borasida fikr yuritiladi. Har bir musiqachining alohida uslubda o'ziga xos asboblari soni mavjud. Dixieland jaz va rockabilly eng minimal baraban to'plamlari bilan ajralib turadi, ammo metall, fyujn va progressiv rokni ijro etishda, qoida tariqasida, juda keng assortimentni o'z ichiga olgan to'plamlardan foydalaniladi: asosiylaridan tashqari - ikkita hay-het, qo'shimcha tarelkalar (chin, chayqalish) va boshqalar. Metall va hard rok uchun musiqachilar ko'pincha kardan mili bilan bog'langan qo'shaloq pedaldan foydalanadilar, ular navbatma-navbat bitta bas baraban yoki ikkita bas barabanda uriladi. Shuningdek, baraban to'plamining doimiy rivojlanishi nafaqat musiqachilar, konstruktorlar va musiqiy uslublar, balki, birinchi navbatda, cholg'u asboblarini yaratish texnologiyasining rivojlanishi bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: baraban, jaz, tarelkalar, hard-rok, fyujen, pedal, bas-baraban, musiqiy uslublar, hey-het, ijod, ijro.

PERSPECTIVES OF THE DRUM IN JAZZ ART

ANNOTATION

This article discusses the role and prospects for the development of percussion instruments. There is a unique number of instruments in each musician's individual style. Dixieland jazz and rockabilly are characterized by the most minimal drum kits, but when playing metal, fusion and progressive rock, sets containing a very wide range are usually used: in addition to the main ones, two hi-hats, additional cymbals (chin, splash), etc. For metal and hard rock, musicians often use a double pedal connected to a driveshaft, which alternately strikes one bass drum or two bass drums. In addition, the continuous development of the drum kit is connected not only with musicians, designers and musical styles, but also, first of all, to the development of technology for creating musical instruments.

Keywords: drums, jazz, cymbals, hard rock, fusion, pedal, bass drum, musical styles, hey hey, creativity, performance.

ПЕРСПЕКТИВЫ БАРАБАНА В ДЖАЗОВОМ ИСКУССТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль, перспективы развития ударных инструментов. Есть уникальное количество инструментов в отдельном стиле каждого музыканта. Диксиленд джаз и рокабилли характеризуются самыми минимальными ударными установками, но при игре металла, фьюжна и прогрессивного рока, как правило, используются наборы, содержащие очень широкий диапазон: помимо основных - два хай-хэта, дополнительные тарелки (chin, splash) и т.д. Для металла и хард-рока музыканты часто используют двойную педаль, соединенную с карданным валом, которая поочередно ударяет по одному бас-барабану или по двум бас-барабанам. Кроме того, непрерывное развитие ударной установки связано не только с музыкантами, конструкторами и музыкальных стилей, но и, в первую очередь, к развитию технологии создания музыкальных инструментов.

Ключевые слова: барабаны, джаз, тарелки, хард-рок, фьюжн, педаль, бас-барабан, музыкальные стили, хей-хей, креативность, перформанс.

Baraban to'plami - bu barabanchi tomonidan bir vaqtda ijro etiladigan zarbli cholg'u asboblari (baraban, zindon va boshqalar)dir. Rok guruhlari, jaz, estrada ansambllari va orkestrlarida, ba'zan simfonik, damli hamda kamer orkestrlari tarkibida qo'llaniladi.

Baraban to'plami vaqt o'tishi bilan juda o'zgarigan va doimo o'zgarib, mukammallashib turadi. Mazkur o'zgarishlar jarayoni sababi sifatida mashhur musiqa uslublari, taniqli musiqachilar va konstruktorlar, shuningdek, asboblar ishlab chiqarish texnologiyasini rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. XIX asr oxirida jaz paydo bo'ldi va taxminan 1890 yilda Nyu-Orleanlik barabanchilar ijrochi bir vaqtning o'zida bir nechta zarbli cholg'u asboblarini ijro eta olishi uchun barabanlarini sahnaga moslashtira boshladilar. Dastlabki baraban to'plamlari "trap kit" qisqa reklama nomi bilan tanilgan. Ushbu to'planning bas-barabani tepilgan yoki urilgandan keyin asl holatiga qaytmagan prujinasiz pedaldan foydalanilgan, ammo 1909 yilda F.Lyudvig tepsa qaytib keladigan birinchi bas-baraban pedalini loyihalashtirgan [1].

1920 yilda Gretsch laminatlangan yog'och texnologiyasidan foydalangan holda baraban karkaslarini ishlab chiqarishni ommalashdi. Birinchi qobiqlar uch qavatli edi, keyinchalik bu texnologiya takomillashtirildi: 1940-yillarning boshlarida kompaniya qobiqlarning tuzilishi va ulanish usulini o'zgartirdi, mazkur usul bugungi kunda ham qo'llaniladi [2].

Yigirmanchi yillarning boshlarida "snowshoe" yoki ikkita zang o'rnatilgan oyoq o'lchamidagi ikkita plastinadan iborat Charleston oyoq pedali mashhur edi. Taxminan 1925-yilda barabanchilar "low boy" yoki "sock" tarelkalardan foydalanishni boshladilar. Bu juftlangan tarelkalar qisqa sterjenda joylashgan bo'lib, ular ham oyoq bilan boshqarilar edi. 1927 yilda birinchi "high boys" yoki "high hat" paydo bo'ldi, bu esa ijrochiga uni pedal yoki tayoq, ikkalasining kombinatsiyasida ijro etishga imkon berdi.

1918 yilga kelib birinchi Lyudvig "Jaz-er-up" baraban to'plami sotuvga chiqdi. To'plamda 24"x8' o'lchamdagi bas baraban (kaltak va yog'och blok biriktirilgan), 12"x3' o'lchamdagi baraban va osma tarelkasi bor edi.

Barabanchilar cholg'uga turli xil asboblarni o'rnatish uchun sozlanadigan tom-tomlardan, stoykalardan foydalanishni boshladilar. 1931 yilda Lyudvig va Slingerland quyma baraban furnituralarini ishlab chiqarishni boshladilar.

1935 yilda Benni Gudman orkestrining barabanchisi Jin Krupa birinchi marta Slingerland tomonidan ishlab chiqarilgan "standart" 4 baraban to'plamidan foydalanishni boshladi. Ijro mahorati rivojlangan Jin birinchi marta orkestrning to'laqonli solisti sifatida chiqish qildi [3].

1940-1960 yillarda jaz-rok barabanchilari o'zlarining to'plamlariga ikkinchi bas barabanni qo'shadilar va juda ham katta yangi o'zgarish kiritadi. Taxminan bir vaqtning o'zida yana bir voqea sodir bo'ldi: Chik Evans va Remo Belli mustaqil ravishda charmdan yasalgan baraban membranasini plastikka almashtiradilar. Yangi membranalar barabanni aniqroq sozlash imkonini berdi va ob-havo yoki namlikning o'zgarishiga ta'sir qilmasligi bilan ijroda qulaylik yaratadi.

1962-1964 yillarda Ringo Starr The Beatles guruhining a'zosi sifatida The Ed Sullivan Showda Amerika televideniesida paydo bo'ldi. Natijada Ludwig barabanini ishlab chiqarish ikki baravar ko'paydi.

Keyingi bosqich (1970-1980) hard-rockning kelib chiqishi va rivojlanishi bilan bog'liq. Ijrochilar baraban to'plami uchun yangi ifoda ohanglarni qidirishni boshladilar, ular rezonansli plastmassasiz qoplamalar foydalanishni boshladilar, baraban chuqurligini oshirdilar va to'plamga yangi barabanlarni qo'shdilar.

Shu tariqa baraban cholg'usining ohangi balandroq, ifodaliroq bo'ldi. Baraban ohangini yozish texnologiyasi keng rivojlana boshladi. Baraban sintezatorlari hamda baraban mashinalari paydo bo'ldi, ammo ular jonli barabanchilar ijrosi hamda ohangini o'rnini bosa olmadilar.

Birinchi ikkilamchi bas-baraban pedali 1983 yilda Drum Workshop tomonidan chiqarilgan. Endi barabanchilar ikkita bas-barabandan foydalanishlari shart emas, faqat bittasini o'rnatib, bir vaqtning o'zida ikkita pedal bilan ijro etishlari kifoya edi.

1990 yil Pearl va Tama barabanda qo'shimcha teshik ochmasdan stoykaga o'rnatadigan RIMS tizimini ixtiro qildilar. Bu ixtiro korpusdagi keraksiz vibratsiyalar va ortiqcha teshiklardan qochish imkonini berdi.

Barabanchining asosiy vazifasi ijro jarayonida (bas gitara, ritm gitara bilan birga). musiqiy guruh ijrosi uchun asosiy ritmni yaratishdir. Qoida tariqasida, barabanchilar qayta-qayta takrorlanadigan ritmlardan foydalanadilar. Ritm past basli baraban tovushi baland, o'tkir baraban tovushiga almashinishiga asoslangan. Bu asosiy funktsiyadan tashqari, barabanchi ohangdagi asosiy urg'u va o'zgarishlarni bezatadi.

Bunda asosan tarelkalardan foydalaniladi, ayniqsa barabanda kresh yoki drob ijro uslubi ayni muddaodir. Baraban to'plamining evolyutsiyasi vaqtga qarab sodir bo'ladi. Uning rivojlanishida mashhur musiqachilar, musiqa uslublarining o'zgarishi, konstruktorlar va, albatta, musiqa asboblarini yaratishning yangi texnologiyalari muhim rol o'ynadi.

Jaz musiqasida qo'llaniladigan baraban to'plami tarelkalar, barabanlar va boshqa zarbli cholg'u asboblari to'plamidir. Baraban to'plami uchun asboblarning tarkibiga kelsak, bu musiqa janriga bog'liq.

Standart baraban to'plami:

- asosiy baraban, bas baraban va uchta tom tom (pol, past va baland);

- pedal boshqaruvi (hay-het) bilan bitta pedalda ikkita tarelka, qisqa qo'ng'iroq tovushi (rayd) bilan zarb va kuchli shitirlash ovoqli simbal (kesh).

Har bir musiqachining alohida uslubda o'ziga xos asboblar soni mavjud. Dixieland jaz va rockabilly eng minimal baraban to'plamlari bilan ajralib turadi, ammo metall, fyujn va progressiv rokni ijro etishda, qoida tariqasida, juda keng assortimentni o'z ichiga olgan to'plamlardan foydalaniladi: asosiylaridan tashqari - ikkita hay-het, qo'shimcha tarelkalar (chin, chayqalish) va boshqalar. Metall va hard rok uchun musiqachilar ko'pincha kardan mili bilan bog'langan qo'shaloq pedaldan foydalanadilar, ular navbatma-navbat bitta bas baraban yoki ikkita bas barabanda urishadi. Shuningdek, cocktail drum-tik turgan holatda ijro etish varianti mavjud. Baraban to'plamining doimiy rivojlanishi nafaqat musiqachilar, konstruktorlar va musiqiy uslublar, balki, birinchi navbatda, cholg'u asboblarini yaratish texnologiyasining rivojlanishi bilan bog'liq.

XIX-asrda jaz paydo bo'lgandan so'ng, Yangi Orleanlik barabanchilar bir musiqachi tomonidan bir vaqtning o'zida bir nechta asboblarni chalish uchun barabanlarni yangi sharoitlarga moslashtirishlari kerak edi.

Maks Roach (1924–2007), 1940-yillar be-bop davrida zamonaviy jaz barabanining kashshoflaridan biridir. Jaz rivojlanishidagi har bir davrdan beri - Sving va Bibop o'z ritm ijrosi davomida musiqa XX asr bilan rivojlanib boraverdi. Vaqt o'tishi bilan ritmning asta-sekin "erkinlash tendentsiyasi" kuzatildi. Ammo eski uslublar keyingi davrlarda ham saqlab qolindi.

Jazda zarbli cholg'u asboblarning ritmlari va qo'llanilishi, shuningdek, san'atning o'zi turli joylarda keng qamrovli madaniy qorishishning mahsulidir. Bu sodir bo'lgan eng qadimgi vaqt Mavriylarning Evropaga bostirib kirishi bo'lib, u yerda Frantsiya, Ispaniya va Afrika madaniyatlari ma'lum darajada bir-biriga duch kelgan va ehtimol ba'zi madaniy ma'lumotlar o'zaaro almashingan. Garchi bu ta'sir keyinroq aniq bo'lmasa ham Afrika musiqasi va ritmlarining jazni yaratgan umumiy qorishmasiga ta'siri chuqur edi.

Afrika musiqasi va improvizatsiyaning ahamiyati jaz bir nechta asosiy fazilatlariga ega. Afrika musiqasining jazda (ayniqsa, barabanda) paydo bo'ladigan ba'zi instrumental xususiyatlariga ma'lum musiqiy ohanglar yoki ohang sifatlarini yaratish uchun tovush balandligiga ega bo'lmagan asboblardan foydalanish, inson ovozigacha taqlid qilish uchun barcha asboblardan foydalanish, bir ritmik tuzilmani ikkinchisining ustiga qo'yish kiradi. Bu so'nggi sifat alohida ahamiyatga ega bo'lib, jaz olamida ushbu naqsh va unga hamroh bo'lgan estetikaning bir nechta aniq ko'rinishlari mavjud.

Clave - bu vaqtni kuzatib borish va kompozitsiyada qaysi zarbalarni ta'kidlash kerakligini aniqlash uchun vositadir. Afrikada klave zarbani uchta guruhga bo'lishga asoslangan bo'lib, faqat bir nechta zarbalarni ta'kidlaydi. Afrika versiyasidan olingan kubalik klavi ikkita o'lchovdan iborat bo'lib, biri uchta, ikkinchisi esa ikkita zarbadan iborat. Taktlarni har qanday tartibda ijro etish mumkin, birinchi navbatda "2-3" yoki "3-2" ikki yoki uch taktli jumla keladi. Jaz-bend guruhi ichida ommalashgan "kaping patternlar" deb nomlanuvchi jumalar musiqaning dastlabki kunlaridan boshlab klavanning elementlarini o'z ichiga olgan. Komping - bu boshqa musiqachilarni, ko'pincha yakkaxonlarni qo'llab-quvvatlash va kompozitsiyani takrorlash yoki kuchaytirish harakati ma'nosida qo'llanilgan.

Ushbu madaniyatning eng ko'p ishlatiladigan versiyasi Kuba madaniyati bilan bog'liq. Bu musiqiy madaniyatni yuzaga keltirgan holatlarlar jazni yaralish sharoitiga juda o'xshash edi; Kubada frantsuz, afrika, ispan va mahalliy Kuba madaniyatlari birlashtirilib, ko'plab mashhur musiqiy shakllarni, shuningdek, juda erta vujudga kelgan klaveni yaraldi. Musiqa, shuningdek, lotin jaz deb nomlanuvchi jaz turining rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatdi.

Lotin jaz odatda boshqa jaz turlarida keng tarqalgan "swing" notalaridan farqli o'laroq, notalarning juft sonli kombinatsiyalaridan foydalanish bilan tavsiflanadi. Bunga klave ham katta ta'sir ko'rsatadi va bu musiqaning bastakorlaridan afro-kuba musiqasida barabanlar qanday ishlashini bilish talab qilinadi - asboblarning mantiqan bir-biriga mos kelishi kerak. Afro-Kuba jazining o'ziga xos janriga butun Karib dengizi va dunyoning boshqa qismlari emas, balki Kubaning an'anaviy ritmlari ta'sir ko'rsatadi.

XXI-asr va undan oldingi Amerikaning harbiy barabanchilari, asosan jangchilar va barabanchilar, dastlabki jaz barabanchilarining ko'plab texnikasi va asboblarni ta'minlagan. Uorren "Baby" Dodds va Zatty Singleton kabi nufuzli ijrochilar an'anaviy harbiy baraban tutqichlari, harbiy asboblardan foydalanganlar hamda baraban chalishda standart bo'lgan qisqa ritmik guruhidan foydalangan holda harbiy barabanchilar uslubida ijro etishgan. Ushbu musiqaning ritmik kompozitsiyasi ilk jazda va undan keyingi davrda ham muhim edi. Afrikalik ijro estetikasidan juda farq qiladi, bu g'arbiy ritmlarga to'g'ridan-to'g'ri mos kelmaydigan yengillik uslubi, harbiy guruhlar tomonidan ijro etilgan musiqa vaqt va metrik konvensiyalarga qat'iy rioya qilgan bo'lsa-da, u ikki tomonlama va uch metrli kompozitsiyalarni o'z ichiga olgan.

Dastlabki baraban to'plamlarini ishlab chiqishda ushbu guruh barabanchilarining jihozlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, tarelkalar, bas va kichik barabanlar ishlatilgan. Darhaqiqat, bir vaqtning o'zida bas barabanini ijro etayotganda, bir vaqtning o'zida bir-biriga bosish orqali tarelkalar to'plamini susaytirish usuli baraban to'plamining asosiy qismi bo'lgan bugungi hay-hetning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Harbiy texnika, cholgʻu asboblari, shubhasiz, ilk jaz va uning barabanlari rivojlanishida omillar boʻlgan, ammo jazdagi melodik va metrik elementlar oʻsha davrning raqs guruhlariga nisbatan osonroq kuzatilgan.

Qora tanli barabanchilar oʻzlarining texnik qobiliyatlari ilhomini trubalar va baraban ijrosidan olgan boʻlishi mumkin, ammo bu usullarni XIX asr raqs jamoalariga qoʻllash musiqiy hayot uchun yanada qulay zamin yaratdi. Qullar anʻanaviy Yevropa raqs musiqasini oʻrgandilar, ular xoʻjayinlarining ballarida oʻz madaniyati ritmlaridan ijro etishdi, ayniqsa, jazga va qoʻshimcha ravishda, jaz barabaniga alohida taʼsir koʻrsatgan kadril deb nomlangan frantsuz raqsini oʻrgandilar.

Musiqachilar Yevropa repertuaridan tashqari Afrika va Karib dengizi raqslarini ham ijro etishlari mumkin edi. Ushbu raqslardan biri konga boʻlib, ushbu yangi musiqa ijrochilari (asosan oq tanlilar uchun) oʻz oʻyin-kulgilari va foydalanishlari uchun musiqa yaratdilar.

Jazga yana bir muhim taʼsir koʻrsatuvchi uslub blyuz boʻlib, qullar har kuni boshdan kechiradigan qiyinchiliklarning ifodasi boʻlib, mehnat qoʻshigʻidan farqli oʻlaroq, mehnat bayrami instintovkasi boʻldi. Uning musiqiy asosi Afrikadan kelgan.

Blyuzning ritmik shakli jazdagi koʻplab yutuqlar uchun asos boʻlib xizmat qildi. Uning cholgʻu asboblari asosan musiqiy balandlikka ega boʻlgan ohangli asboblari va qoʻshiqchi bilan cheklangan boʻlsa-da, his va ritm juda muhim edi. Ikkita asosiy sezgi - bu amerika musiqasining boshqa sanoqsiz shakllarida koʻradigan oʻzgaruvchan zarbalardagi puls va aralash ritm, bu asosan ikkiga emas, uchga boʻlinishga asoslangan sensatsiyadir.

Mazkur manbalarda keltirilgan qimmatli maʼlumotlardan xulosa qilar ekanmiz, baraban cholgʻusining estrada-jaz sanʼatida oʻz oʻrniga ega degan fikrga kelishimiz asoslidir. Uning davrlar osha mukammallashib borishi Gʻarb mamlakatlari va qora tanlilarning folklor sanʼati qorishuvi natijasida vujudga kelgan erkin musiqasiga borib taqaladi. Bugungi kunga kelib jazda cholgʻu asboblarning modifikatsiyasi mazkur janrda cholgʻu ijrochiligining yuksalib borishiga olib keldi.

IQTIBOSLAR. CHOCKI. REFERENCES.

1. The Evolution of the Modern Drum Kit (англ.). Архивирано из оригинала 24 январа 2012 года.
2. История компании Gretch. . Архивирано 17 октябрия 2011 года.
3. Гимн барабанному искусству (Часть 1). Дата обращения: 28 февраля 2010. Архивирано из оригинала 11 январа 2012 года.
4. https://ru.wikibrief.org/wiki/Jazz_drumming

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz